

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

д.ю.н., проф.
(Doctor of Law, Professor)
Абдурасулова Қумринисо Раимқуловна

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

д.ю.н., доцент
(Doctor of Law, Associate professor)
Файзиев Шохруд Фармонович

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - Давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. Ҳуқуқий таълимотлар тарихи / Теория права и государства, История правовых учений / Theory of law and state, History of legal doctrines

ю. ф. д., проф. Ҳалимбой Бобоев
ю. ф. д., проф. Аҳмедшаева Мавлюда
ю. ф. д., проф. Муҳиддинова Фирюза
ю. ф. д., проф. Адилходжаева Сурайё
ю. ф. д., проф. Сатторов Абдуғаффор

Yosuke Shamoto (Japan)
д.ю.н., проф. Артур Гамбарян
(Республика Армения)

12.00.02 - Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи / Конституционное право; административное право; финансовое право / Constitutional Law; administrative law; financial right

ю. ф. д. Гулчехра Маликова
ю. ф. д. Хусанов Озод
ю. ф. н. Хван Леонид Борисович
ю. ф. д. Силиманова Светлана

Sung Un Lee (South Korea)
д.ю.н., доц. Пешкова Христина Вячеславовна
(Российская Федерация)

12.00.03 - Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ / Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право / Civil law; Business law; family law; Private international law

юримдик фанлар доктори, профессор
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Оқюлов Омонбой,
Рузиев Рустам, Рузиназаров Шухрат,
Шомухамедова Замира, Баратов
Миродил, Бобокул Тошев

Dr. Ahmad Issa Altweissi (Jordan)

12.00.04 - Фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация / Гражданское процессуальное право; хозяйственное процессуальное право, арбитражный процесс и медиация / Civil Procedure Law; Economic procedural law, arbitration process and mediation

юримдик фанлар доктори, профессор,
Ўзбекистон Республикасида хизмат
кўрсатган юрист Эсанова Замира
Нормуродовна, Мамасидиков Музаффар

Jason A. Cantone Federal court center (USA)

12.00.05 - Меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи / Трудовое право; право социального обеспечения / The Labor law; Social security law

ю.ф.д., проф. Усманова Муборак Акмалхановна
ю.ф.н., доц. Гасанов Михаил Юриевич
ю.ф.н., доц. Сатторова Гулноза
ю.ф.н., доц. Муродова Гулнора

д.ю.н., проф. Денисов Глеб
(Российская Федерация)

12.00.06 - Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ / Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право / Natural resource law; Agrarian law; Environmental law

Ю.ф.д., проф. Файзиев Шухрат Хасанович,
Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган
юрис т ю.ф.н, доц. Скрипников Николай
Кузмич, ю.ф.д., проф. Усмонов Муҳаммади
Бахридинович, ю.ф.д., проф. Холмўминов
Жума, ю.ф.д., проф. Жўраев Юлдаш
Ачилович

Долгополов Кирилл Андреевич
(Российская Федерация)

12.00.07 - Суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура / Судебная власть. Прокурорский надзор. Организация правоохранительной деятельности. Адвокатура / The judicial authority. Prosecutor supervision. Organization of law enforcement activities. Advocacy

Ю.ф.д., проф. Пўлатов Бахтиёр Халилович,
Ю.ф.д. Саломов Баҳром Саломович,
ю.ф.д., проф. Салаев Нодирбек Сапарбаевич
(Тошкент давлат юридик университети)

James V. Eaglin Федерал суд Маркази (АҚШ)
д.ю.н., проф. Кайрат Осмоналиев (Қирғизистон
Республикаси) к.ю.н., доц. Сергей Шошин
(Российская Федерация), д.ю.н., проф. Алексей
Кибальник (Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Кудрявцев Владислав Леонидович (Российская
Федерация)

**12.00.08 - Жиноят ҳуқуқи. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи /
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право /
Criminal law and criminology; Criminally-executive law**

Ю.ф.д., проф. Кабулов Рустам, Ўзбекистон
Республикасида хизмат кўрсатган юрист,
ю.ф.д., проф., Рустамбаев Мирзаюсуп
Ҳакимович, ю.ф.д., проф. Ражабова Мавжуда
Абдуллаевна, ю.ф.д., проф. Зуфаров Рустам
Ахмедович, ю.ф.д., проф. Тахиров Фарход,
ю.ф.д., проф. Исмоилов Исомиддин,

Matthew Light (Canada), проф. Юлдошев Рифат
Раҳмаджонович (Республика Таджикистан),
д.ю.н., проф. Елене Антонян Александровна
(Российская Федерация), д.ю.н., проф.
Джансараева Рима Ернатовна (Республика
Казахстан), Кирил (Российская Федерация)

**12.00.09 - Жиноят процесси. Криминалистика. тезкор-кидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси /
Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскное право и судебная экспертиза / Criminal
procedure, criminalistics, operative-search law and judicial examination**

Ю.ф.д., проф. Иноғомжонова Зумратхон
Фатхуллаевна, ю.ф.д., проф. Пўлатов Юрий
Сайфиевич, ю.ф.д. Муҳиддинов Фахриддин,
ю.ф.д., проф. Тўлаганова Гулчехра Заҳитовна,
ю.ф.д. Миразов Даврон

Kevin Curtin (USA), Jurgen Maurer (Germany),
д.ю.н., проф. Стойко Николай Геннадьевич
(Российская Федерация), Проф. Рыжаков
Александр Петрович (Российская Федерация),
д.ю.н., проф. Зайниддин Искандаров (Республика
Таджикистан), Проф. Сергей Пен (Республика
Казахстан), доц. Алексей Пурс (Республика
Беларусь)

12.00.10 - Халқаро ҳуқуқ / Международное право / International law

ю.ф.д., проф. Исмоилов Баҳодир,
ю.ф.д., проф. Маткаримов Гулчехра,
ю.ф.д., проф. Юлдашева Говхержан

Alexander Trunk (Germany)

Мусаҳҳих: Нурмуҳаммад Ҳамидов

Дазайн - саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Қурбонов Рамзбек Маматкаримович “ULTRA VIRES” ДОКТРИНАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖИХАТИ.....	5
2. Ачилов Муртаза Хатамович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ БЎЛИНМАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	15
3. Мамаева Макбал ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА.....	23
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ВА ОҒИРЛАШТИРУВЧИ ҲОЛАТЛАР.....	35
5. Алоев Улуғбек Махмудович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИ ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ МАСАЛАСИ.....	44
6. Бобомуродов Фарход Боймуротович ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ ВА ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ АЙЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	54
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович ОНАНИНГ ЎЗ ЧАҚАЛОҒИНИ ҚАСДДАН ЎЛДИРИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ВА УНИ ТУШУНИШ БЎЙИЧА ДОКТРИНАЛ ҲАМДА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	65
8. Бекмуродов Нормурод Некмуродович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ НАТИЖАЛАРИДАН ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ИСБОТ СИФАТИДА ФОЙДАЛАНИШДАГИ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	74
9. Ботаев Мурод Джуманшикович ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ШАХС ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	81
10. Рустамов Собир Алишерович ЖИНОЯТ ИШНИ ЮРИТИШДА СУД НАЗОРАТИ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ.....	88
11. Суванов Сардор Бахадирович СУД МУҲОКАМАСИДА АЙБЛОВДАН ВОЗ КЕЧИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МУАММОЛАР.....	96
12. Азходжаева Роза Алтыновна ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ.....	104

Мамаева Макбал,
 Самостоятельный соискатель Ташкентского
 государственного юридического университета
 E-mail: mmakbal85@mail.ru

ИММУНИТЕТ (НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ) АДВОКАТА

For citation: Mamaeva Makbal. IMMUNITY OF THE LAWYER. Journal of Law Research. 2022, Special issue 2, pp.23-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759825>

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье автором с современных правовых позиций рассмотрены основные этапы развития института иммунитета (неприкосновенности) адвоката в Узбекистане и Казахстане. В частности, рассмотрены виды, значение и сущность иммунитета адвоката, механизм его обеспечения в процессуальном смысле. В ходе подготовки научной работы всесторонне изучены некоторые проблемные вопросы действия иммунитета, в том числе, имеющиеся на практике сложности отстаивания адвокатами своих прав на свидетельский иммунитет, неприкосновенность документации, офиса и т.д. Автором отмечено, что есть целая категория должностных лиц, пользующихся иммунитетом, в том числе судьи и прокурорские работники, между тем, адвокат, несмотря на законодательные основания причисления к этой категории лиц, к ним в УПК не причислен. Также, отмечены проблемы сохранения иммунитета, связанные с проведением оперативно-розыскных и иных мероприятий против адвокатов. Автором по итогам анализа представлены теоретические выводы и заключения.

Ключевые слова: Адвокатура, адвокат, защитник, уголовный процесс, гарантии, иммунитет (неприкосновенность), виды иммунитета, доказательства.

Мамаева Макбал,
 Тошкент давлат юридик университети
 мустақил изланувчиси
 E-mail: mmakbal85@mail.ru

АДВОКАТНИНГ ИММУНИТЕТИ (ДАҲЛСИЗЛИГИ)

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф замонавий ҳуқуқий позициялардан келиб чиқиб, Ўзбекистон ва Қозғистонда адвокатнинг имунитети (дахлсизлиги) институтининг ривожланишининг асосий босқичларини кўриб чиқади. Хусусан, адвокат дахлсизлигининг турлари, мазмуни ва моҳияти, уни процессуал маънода таъминлаш механизми кўриб чиқилади. Илмий ишни тайёрлаш жараёнида дахлсизлик институтини амал қилишининг айрим муаммоли масалалари,

жумладан, адвокатлар томонидан гувоҳлик беришда дахлсизлиги ҳуқуқларини ҳимоя қилишда амалиётдаги қийинчиликлар, ҳужжатлар, иш хонаси дахлсизлиги ва бошқа масалалар атрофлича ўрганилди. Муаллифнинг таъкидлашича, дахлсизлик ҳуқуқига эга бўлган мансабдор шахсларнинг кенг тоифаси мавжуд, уларга жумладан судьялар ва прокурорлар ҳам киради, шу билан бирга, адвокат, ушбу тоифадаги шахсларга кириши учун қонунчиликда асослар мавжудлигига қарамай, Жиноят-процессуал кодексда бу тоифага киритилмаган. Шунингдек, адвокатларга нисбатан тезкор-қидирув ва бошқа чоратadbирларни ўтказишда иммунитетни сақлаш билан боғлиқ муаммолар қайд этилган. Таҳлил натижалари асосида муаллиф томонидан назарий хулоса ва тўхтамларга келинган.

Калит сўзлар: Адвокатура, адвокат, ҳимоячи, жиноят процесси, кафолатлар, иммунитет (дахлсизлик), дахлсизлик турлари, далиллар.

Mamaeva Makbal,
Independent researcher
of Tashkent State University of Law
E-mail: mmakbal85@mail.ru

IMMUNITY OF THE LAWYER

ANNOTATION

In this article, the author, from modern legal positions, considers the main stages in the development of the institution of immunity (immunity) of a lawyer in Uzbekistan and Kazakhstan. In particular, the types, meaning and essence of the lawyer's immunity, the mechanism of its provision in the procedural sense are considered. In the course of preparing the scientific work, some problematic issues of the operation of immunity were comprehensively studied, including the difficulties in practice of defending by lawyers their rights to witness immunity, inviolability of documents, office, etc. The author noted that there is a whole category of officials enjoying immunity, including judges and prosecutors, meanwhile, a lawyer, despite the legislative grounds for classifying this category of persons, is not included in the Code of Criminal Procedure. Also, problems of maintaining immunity associated with the conduct of operational-search and other measures against lawyers were noted. Based on the results of the analysis, the author presents theoretical conclusions and conclusions.

Keywords: Advocacy, lawyer, defender, criminal process, guarantees, immunity, types of immunity, evidence.

Введение.

Независимость адвокатской деятельности является тем важным элементом, который обеспечивает наилучшее исполнение профессиональной деятельности адвоката, усиливает доверие между адвокатом и клиентом.

Кроме того, независимая адвокатура является залогом справедливого судопроизводства и правового государства. Задачей правового государства является обеспечить справедливость на максимально высоком возможном уровне. А адвокат своей службой оказывает помощь при достижении данной цели.

Виды независимости адвокатов можно перечислить следующим образом:

- независимость по отношению к государству,
- независимость с точки зрения отношений с подзащитным,
- независимость по отношению к третьим лицам.

Свободная адвокатура в первую очередь предполагает независимость от государства. Государственный контроль и покровительство со стороны государства не могут сочетаться с независимостью адвоката. Отсутствие права оценки состояния при допуске к адвокатуре также является предпосылкой независимости адвокатуры. Независимость адвокатов также является необходимым условием для допуска любого лица, обладающего необходимой квалификацией, к юридической практике.

Адвокаты обладают неприкосновенностью стороны защиты. А этот иммунитет является одним из самых важных составляющих независимости адвоката.

В отношении адвокатов, представителей сторон, защитников за слова и тексты, содержащие оскорбления, использованные в ходатайствах, заявлениях и всевозможных документах, поданных в судебные органы в связи с судебным делом на всем протяжении судебного разбирательства, за сказанное в судебном зале не может быть начато уголовное преследование.

Это также является требованием неприкосновенности защиты. Данная неприкосновенность касается только слов и текстов, содержащих оскорбления. Неприкосновенность защиты была принята только в отношении преступлений оскорблений. Причина этого состоит в том, что неприкосновенность защиты может быть расценена как основание соответствию требованиям законодательства.

Как говорил великий юрист Мольерак: «Исполняя свои обязанности мы не принадлежим никому: ни клиенту, ни судье, особенно властям. Мы не утверждаем, что кто-то находится ниже нас, но и не признаем какого-либо иерархического верховенства над нами. Нет никакой разницы, между самым младшим и самым старшим из нас. Адвокаты не использовали рабов, но и господ у них не было» [1].

К вопросу об иммунитете адвоката (на примере Э.Семедляева)

Как известно, адвокаты, в отличие от своих процессуальных оппонентов – несут административную ответственность за все правонарушения на общих основаниях. Вместе с тем, известный адвокат, вице-президент ФПА РФ Генри Резник считает, что законодательное регулирование административной ответственности должно учитывать правовой статус адвоката, выделяя правонарушения, которые нередко сопряжены с профессиональной деятельностью. К таковым, по его мнению, определено относятся:

- неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения УИС либо сотрудника войск национальной гвардии в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
- передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС или ИВС;
- нарушение требований режима чрезвычайного положения;
- нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;
- воспрепятствование законной деятельности народного дружинника.

В случаях подозрения в совершении адвокатом таких правонарушений административное производство должно прекращаться, а материалы – направляться в адвокатскую палату для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Так, по делу об административном задержании и привлечении к ответственности адвоката Э.Семедляева, Генри Резник отметил, что «адвокат оказывал юридическую помощь в отделе полиции и в полном соответствии с законом применил аудиозапись. Полицейский начальник вмешался в профессиональную деятельность адвоката и затем использовал отказ прекратить правомерное действие не только для привлечения адвоката к административной ответственности, но и для задержания, с элементами унижения личного достоинства» [2].

«Суд первой инстанции, правда, сначала попытался избавиться от несправедного дела, вернув его в полицию, – пишет он. – Но со второй попытки полностью согласился с позицией полиции, “закрыв глаза” на то, что право на защиту осуществлялось законно (незаконен был как раз запрет аудиозаписи), что никаких исключительных обстоятельств для задержания адвоката не существовало, как и не было в его действиях даже намек на прикосновение к государственной тайне, а также что право на юридическую помощь зависит не от оформления процессуальных документов, а возникает с момента фактического задержания [3].

Апелляционная инстанция назначила 12 суток административного ареста за продолжение аудиофиксации конфликта сотрудников полиции с подзащитным.

В жалобе в Верховный Суд, которую подписали 80 адвокатов, указывалось, что адвокату гарантировано право фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну.

Адвокат Эдем Семедляев, основываясь на принципе открытости и публичности деятельности полиции, с помощью собственного мобильного телефона осуществлял аудиозапись своих действий и происходящих с его участием событий в служебном помещении отдела полиции с целью их объективной фиксации.

При этом законодательство об административных правонарушениях не содержит норм, предоставляющих лицу, осуществляющему производство по делу, полномочия разрешать или запрещать проведение такой записи иному участнику по делу, если это не касается сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Также, имеются и другие вопиющие факты. К примеру, защитника Василия Кушнера не пустили в ОВД «Щербинский»: сотрудники заявили, что задержанные сами отказались от его услуг. Вместе с тем, по словам адвоката, параллельно он получал от подзащитных сообщения о давлении и угрозах оставить в отделении на ночь, если они будут настаивать на защитнике. Кушнер смог попасть в ОВД только когда доверители наотрез отказались подписывать протоколы и прочие документы. Аналогичным образом, в ОВД «Лужники» адвокат Фёдор Сирош сказал, что его отказывались впускать до тех пор, пока сами задержанные не поставили полицейским ультиматум: отказались от любого общения без адвоката [4].

В конечном счете, относительно административного задержания адвоката суд указал, что оно было обусловлено его дерзким поведением, свидетельствующим, что он может возобновить противоправные деяния, наличием у полицейского обоснованных подозрений, что он может уклониться от явки в судебное заседание. Кроме того, процессуальные действия требовали личного участия задержанного.

Процессуальное содержание иммунитета адвоката

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц в уголовно-процессуальном законодательстве понимаются как совокупность процессуальных правил, определяющих специальный порядок привлечения к уголовной ответственности, применения мер пресечения, иных мер уголовно-процессуального принуждения и производства следственных действий.

Согласно статье 223 УПК, к лицам, пользующимся иммунитетом при задержании относятся:

- депутаты, члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан;
- Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман), Уполномоченный при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
- судьи и прокуроры [5].

Опять-таки, согласно ст.239 УПК, есть категория должностных лиц, мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста в отношении которых, может быть применена только после согласования с их высшим руководством:

1) депутата Законодательной палаты и члена Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан — с согласия соответствующей палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан или ее Кенгаша;

2) Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмана) — с согласия палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

2.1) Уполномоченного при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства — с согласия Президента Республики Узбекистан;

3) депутата Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, депутата областного, Ташкентского городского, районного и городского Кенгаша народных депутатов — с согласия

Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, соответствующего Кенгаша народных депутатов;

4) судьи Конституционного суда Республики Узбекистан — с согласия Конституционного суда Республики Узбекистан, судьи Верховного суда Республики Узбекистан, Суда Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентских городских судов, административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, межрайонных, районных, городских судов по гражданским делам, районных, городских судов по уголовным делам, межрайонных, районных, городских экономических судов, межрайонных административных судов и военных судов Республики Узбекистан — при наличии заключения Высшего судейского совета Республики Узбекистан с согласия Пленума Верховного суда Республики Узбекистан;

4.1) члена Высшего судейского совета Республики Узбекистан — с согласия Высшего судейского совета Республики Узбекистан;

5) прокурора и следователя прокуратуры — с согласия Генерального прокурора Республики Узбекистан [5].

Включение данных норм в УПК ставит должностных лиц, обладающих определенным объемом неприкосновенности, в особое положение перед законом и судом с остальными гражданами и силу осуществления ими особых функций, требующих дополнительных гарантий, способствующих самостоятельному и независимому осуществлению возложенных на них обязанностей.

Однако, все это, вполне можно отнести и к адвокатам. Но, в данном перечне, по неизвестным причинам они отсутствуют. Между тем, в статье 6 Закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», к слову, так и названной «Неприкосновенность адвоката», указывается, что уголовное дело в отношении адвоката может быть возбуждено Генеральным прокурором Республики Узбекистан, прокурором Республики Каракалпакстан, прокурором области, города Ташкента и приравненными к ним прокурорами.

Мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста может быть применена в отношении адвоката районным (городским) судом по уголовным делам по ходатайству Генерального прокурора Республики Узбекистан, прокурора Республики Каракалпакстан, прокуроров областей, города Ташкента и приравненных к ним прокуроров [5].

Указанные лица имеют ряд преимуществ при решении вопроса о возбуждении в отношении их уголовного преследования, об избрании меры пресечения, о производстве оперативно-розыскных и следственных действий, а также при применении иных правоограничительных мер. Эти преимущества различны для разных указанных категорий лиц. Особый порядок направлен на создание системы гарантии их деятельности. Он конкретизирует положения законодательства, регламентирующего правомочия, функции и меры защиты неприкосновенности лиц, обладающих процессуальным иммунитетом.

Адвокат как специальный субъект, все еще не введен в Уголовно-процессуальный кодекс, хотя, это является важнейшим условием для реформирования судебной системы, значительным и существенным фактором для построения правового государства, в котором права и законные интересы граждан являются высшей ценностью.

К гарантиям независимости адвоката относятся запреты: каким бы то ни было образом вмешиваться в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствовать этой деятельности; привлекать адвоката к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии); требовать от адвоката, а также от работников адвокатских формирований, Палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, производить изъятия и выемки, производить выемку почтово-

телеграфной корреспонденции, прослушивать телефонные переговоры без соответствующего решения суда, применять иные меры воздействия в отношении адвоката.

Предоставление адвокату процессуальной неприкосновенности является дополнительной гарантией защиты прав и законных интересов граждан в процессе профессиональной деятельности адвоката. Адвокат является единственным самостоятельным субъектом квалифицированной юридической помощи, защищенным правовой неприкосновенностью, адвокатской тайной, гарантиями невмешательства в профессиональную деятельность.

Об этимологическом значении слова «иммунитет»

Термин "иммунитеты" в его общеупотребительном смысле обычно раскрывается с помощью таких близких по значению синонимов, как "особые права", "привилегии", "льготы", "преимущества" и т.п. В свою очередь, в энциклопедических словарях и словарях современного русского литературного языка перечисленным названиям этого понятия даны определения, содержащие существенные его признаки [7-11].

В такой ситуации задача определения понятия иммунитета в уголовном процессе как бы упрощается и сводится к выделению лишь выявленных существенных признаков. Но вопрос осложняется тем, что понятие иммунитета используется для определения правовой категории и поэтому имеет юридическое значение, значение и соответствующие юридические признаки.

Следовательно, раскрыть понятие иммунитетов в уголовном процессе - значит выявить не только и не столько его общеупотребительный смысл, сколько его правовые признаки, а в силу преходящего характера всякого правового явления - и его этимологию, происхождение. Слово "иммунитет" происходит от латинского слова "immunitas" - освобождение, избавление [12], независимость, неподверженность [13].

Поскольку такие привилегии носят не личный, а публичный характер, их основной целью и задачей является обеспечение независимости, равноправия, состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, создание благоприятной среды и условий для совершения соответствующих правонарушений. функции и полномочия, которыми наделены адвокаты, обладающие процессуальным иммунитетом [14].

Что касается правовых норм, предусматривающих неприкосновенность судей, народных заседателей, прокуроров, следователей и других лиц, иммунитет перечисленных лиц основан на аналогичных гарантиях. Судьи, народные заседатели, прокуроры, следователи и адвокаты пользуются уголовно-процессуальным иммунитетом в силу своего специального статуса в уголовном, гражданском, экономическом и административном судопроизводстве. Иммунитет перечисленных лиц гарантирует надлежащее выполнение ими процессуальных обязанностей, связанных с производством предварительного следствия, осуществлением правосудия и защитой прав и законных интересов граждан.

О возбуждении уголовного дела и (или) уголовного преследования, задержании, привлечении в качестве подозреваемого к проведению мероприятия в отношении специального субъекта с последующим применением меры пресечения рассматривается дело. Принимается решение о мерах предосторожности, а перед этим определяется порядок лишения их неприкосновенности (иммунитета). Только после возбуждения уголовного дела в отношении конкретного субъекта может решаться вопрос об избрании меры пресечения и проведении специального расследования.

К сожалению, приходится констатировать, что адвокатура в настоящее время находится в состоянии кризиса и кризис этот связан с возрастающим давлением со стороны силовых структур, прокуратуры и судов. Реформирование адвокатуры – одно из важнейших условий судебной реформы в целом.

Доказательства, такие как изъятие из следственного изолятора дела адвоката под предлогом отслеживания переписки подозреваемого, свидетельствуют о том, что ни одна встреча адвоката с клиентом не состоялась бы без тотального видео- и аудиоконтроля со стороны противоборствующих структур. Это особенно хорошо известно в делах «сенсациях».

производство оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности): такие мероприятия и действия допустимы только на основании санкции Генерального прокурора Республики Узбекистан, прокурора Республики Каракалпакстан, прокурора области, города Ташкента и приравненных к ним прокуроров.

Это правило распространяется на весь спектр адвокатской деятельности и не имеет ограничений по месту и времени. Помещениями, на которые распространяется охрана, являются: а) служебные здания коллегий адвокатов, используемые для адвокатской деятельности; б) иные помещения, в которых адвокаты осуществляют адвокатскую деятельность на основании специальных договоров (контрактов); в) жилые и нежилые помещения, принадлежащие адвокатам, осуществляющим юридическую деятельность в форме юридической фирмы, например бюро.

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей.

Необходимо учитывать, что сохранение адвокатом профессиональной тайны обеспечивает иммунитет доверителя. Иммунитет доверителя представляет собой особое правовое состояние неприкосновенности прав и интересов доверителя в связи с обращением к адвокату и получением квалифицированной юридической помощи. Соблюдение иммунитета доверителя является важнейшей гарантией реализации конституционного права на квалифицированную юридическую помощь.

Наличие свидетельского иммунитета направлено на сохранение сведений, доверенных клиентом адвокату, а также иной информации, полученной в связи с оказанием юридической помощи. Таким образом, конфиденциальность адвокатской тайны обеспечивается наличием свидетельского иммунитета адвоката, а свидетельский иммунитет гарантирует независимость последнего.

Свидетельский иммунитет адвоката означает запрет любым третьим лицам истребовать от адвоката информацию, содержащую адвокатскую тайну. К сожалению, на протяжении долгого времени данный запрет очень часто нарушался, в основном, со стороны правоохранительных органов. Нарушение это могло выражаться в вызове адвоката в качестве свидетеля по делу, в котором он выступает как защитник.

Как известно, вызов защитника обвиняемого или подозреваемого на допрос в качестве свидетеля исключает возможность его дальнейшего участия в уголовном деле в качестве адвоката (п. 1 ст. 79 УПК). Зачастую следственные органы пользовались такой «схемой» для выведения из дела «не в меру активного» адвоката.

Вопрос относимости доказательств, которые были получены в результате изъятия электронных носителей информации в отношении пользователей интернет-сайта, не подлежат судебной оценке.

Между тем, на наш взгляд, в санкционированном постановлении о производстве обыска в адвокатских помещениях должны быть конкретизированы объект обыска и данные, служащие основанием для его проведения, с тем, чтобы обыск не приводил к получению информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к уголовному делу.

Кроме того, при проведении обыска в отношении адвоката, необходимо принять меры, обеспечивающие сохранение адвокатской тайны. Во-первых, такой обыск может быть проведен лишь при наличии соответствующей санкции. Во-вторых, в постановлении должны быть перечислены объекты, послужившие причиной проведения данного следственного действия, и которые подлежат изъятию следственными органами. При этом запрещается изымать все адвокатское досье, а также каким-либо образом фиксировать данные, содержащиеся в нем.

Еще одним распространенным нарушением иммунитета адвоката является незаконный досмотр самого адвоката. Так, переписка подозреваемого или обвиняемого, находящегося под стражей, подвергается цензуре, при этом «письма, содержащие сведения, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержащие государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не отправляются, подозреваемым и обвиняемым не вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело.

Сотрудники следственного изолятора со ссылкой на указанную норму могут проводить досмотр адвокатов, изымать письма с подозреваемым или осужденным, а порой и все адвокатское досье. Такие действия ведут к нарушению адвокатской тайны и неприкосновенности адвоката.

Казахстанский адвокат Данияр Канафин отметил, что роль адвоката в уголовном процессе не соответствует его статусу в уголовном правосудии в связи с неоправданно суровым характером последнего. В связи с этим адвокат предложил решение указанных проблем. Так, по его мнению, необходимо исключить вмешательство в вопросы самоуправления адвокатского сообщества, а также усилить гарантии неприкосновенности адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности [15].

Это возможно посредством установления запрета в отношении адвокатов в связи с его профессиональной деятельностью прослушивания и записи телефонных переговоров, любого вторжения в служебные и жилые помещения адвокатов, гласных и негласных осмотров, обысков, выемок, перлюстрации адвокатской переписки и иных негласных мероприятий.

Следует запретить привлечение адвоката к негласному сотрудничеству на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также регламентировать в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан допуск адвокатов к участию по делам, связанным с государственными секретами, без истребования носящего антиконституционный характер «специального допуска» от органов национальной безопасности, предлагает Д.Канафин [16].

Так, для оказания юридической помощи в Израиле действует смешанная модель предоставления бесплатной юридической помощи, сочетающая элементы модели государственных защитников, которые являются штатными государственными служащими, и элементы модели частнопрактикующих адвокатов, работающих по контракту с Бюро государственного защитника и обеспечивающих защиту неимущих обвиняемых.

В Нидерландах создана так называемая «социальная адвокатура», в которой насчитывается 90 центров юридической помощи, свыше 50 добровольных «юридических магазинов» и 20 бюро юридической помощи [17].

Адвокат Сергей Сизинцев указал не только на преимущества, но и на угрозы тотальной цифровизации для адвокатуры. По его мнению, есть и такие угрозы, как тотальный контроль за всеми действиями и контактами адвоката со стороны государства и коллегии, возможность «отключения» неудобного адвоката и блокирования его деятельности и монополизация доступа к клиентам и ресурсам [18].

Сегодня адвокат продолжает очень часто оставаться демократической декорацией в по-прежнему инквизиционном уголовном судопроизводстве. Обращения защитников нередко либо игнорируются, либо удаляются формальной отписки, на нарушения прав обвиняемых и их адвокатов закрывают глаза, как органы прокуратуры, так и суды. Сами адвокаты, иногда становятся объектами преследования со стороны своих процессуальных оппонентов.

Известны вопиющие факты производства обысков в офисах адвокатов, попыток изъятия документов, содержащих сведения, относящиеся к адвокатской тайне. Адвокаты жалуются на осуществление в их отношении специальных оперативно-розыскных мероприятий, нарушающих не только конфиденциальность их работы, но и неприкосновенность частной жизни профессиональных защитников. Должного уважения к правовому и социальному статусу адвоката нет [19]. Абсолютное большинство приговоров,

выносимых судами в Казахстане, носит обвинительный характер [20]. В таких условиях меткое выражение о том, что адвокат продолжает, оставаться лишь жалким просителем в уголовном процессе, к сожалению, продолжает сохранять свою актуальность.

Практика показывает, что существующие механизмы достаточно эффективны. Как отмечалось выше, адвокаты могут быть подвергнуты несанкционированным обыскам, в случаях, когда сами адвокаты знают о нарушении их гарантированного законом права на свидательство, иногда в связи с оказанием юридической помощи, могут быть вызваны на допрос. Известны факты травли адвокатов за их заявления о незаконности действий правоохранительных органов. Адвокаты до сих пор имеют проблемы с беспрепятственным доступом в помещения органов МВД, прокуратуры, а на входе они иногда подвергаются дискриминационным обыскам, нарушающим личную неприкосновенность адвокатов и неприкосновенность их документов.

В этих условиях многим адвокатам нелегко выполнять роль добросовестного, преданного и квалифицированного защитника. К сожалению, иногда имеют место случаи незаконного сотрудничества отдельных адвокатов с органами уголовного преследования в ущерб интересам подзащитных.

Подтверждением этих фактов являются доводы Специального докладчика ООН по вопросу о пытках, который «получил множество жалоб, касающихся роли адвокатов в рассмотрении уголовных дел. По общему мнению, адвокаты являются коррумпированными, неэффективными, составляющими «часть системы» и не желающими отстаивать права своих клиентов. Что же касается «государственных адвокатов», то, как часто сообщают, они присутствуют только на слушаниях в суде и не пользуются доверием. Во многих случаях собеседники указывали, что их адвокаты просто игнорировали утверждения о пытках» [21].

Следует ввести в законодательство об адвокатской и оперативно-розыскной деятельности прямой запрет на привлечение адвокатов к сотрудничеству с правоохранительными органами на конфиденциальной основе. Такое сотрудничество не только противоречит этическим стандартам профессии адвоката, аморально по своей природе, но и нарушает посредством создания нравственной коллизии принцип состязательности и равенства сторон в уголовном процессе, фактически дезавуирует возможность доверительного общения адвоката с подзащитным.

Для устранения злоупотреблений при вступлении адвокатов в дела по назначению органов, ведущих уголовный процесс, необходимо предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве единый порядок допуска к участию в таких делах только на основании решения соответствующих уполномоченных органов коллегий адвокатов (президиумов или юридических консультаций), исключив практику самостоятельного инициативного вхождения адвоката в дело без договора об оказании правовой помощи. Коллегиям адвокатов нужно обеспечить четкую регламентацию порядка вступления адвокатов в дела по назначению органов, ведущих уголовный процесс.

Выводы и предложения:

1. Полагаем, что в законодательство необходимо включить следующие поправки: «Переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре, за исключением переписки подозреваемых и обвиняемых с защитником. Досмотр защитника и изъятие у него документов, содержащих переписку с подозреваемым и обвиняемым, без соответствующего решения суда недопустимы».

2. Следует принять следующие меры организационного характера:

- Усилить гарантии неприкосновенности адвокатов в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности, в частности: установить запрет на прослушивание и запись телефонных переговоров адвоката, запретить любое вторжение в служебные и жилые помещения адвокатов, в том числе осуществление гласных и негласных осмотров, обысков, выемок и иных подобных следственных и оперативных мероприятий.

- Запретить в законе привлечение адвокатов в качестве лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами на конфиденциальной основе.
- Запретить в законе любое уголовное, гражданско-правовое и административное преследование адвокатов за правомерные действия, совершенные ими в связи с оказанием юридической помощи, в том числе за публичные высказывания адвокатов в средствах массовой информации и в залах судебных заседаний.
- Решить вопрос беспрепятственного допуска адвокатов к участию по делам всех категорий, включая дела, содержащие государственные секреты, путем предоставления адвокатом подписки о неразглашении этих секретов.

Сноски/Иқтибослар/References:

1. <http://advokatura.kz/nezavisimaya-advokatura-yavlyaetsya-zalogom-spravedlivogo-sudoproizvodstva/>
2. Г.Резник. Адвокатам необходим частичный иммунитет от административной ответственности (G. Reznik. Lawyers need partial immunity from administrative liability) // <https://fparf.ru/news/fpa/advokatam-neobkhodim-chastichnyu-immunitet-ot-administrativnoy-otvetstvennosti-/>
3. Дело взято на особый контроль (The case was taken under special control) // <https://fparf.ru/news/fpa/delo-vzyato-na-osobyu-kontrol/>
4. Хватать и не пущать (Grab and don't let go) // <https://advstreet.ru/article/khvatat-i-ne-pushchat/>
5. <https://www.lex.uz/docs/111463>
6. <https://lex.uz/docs/1321>
7. Советский энциклопедический словарь. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 490, 742, 1069, 1560 (Soviet encyclopedic dictionary. Ed. 4th, rev. and additional M.: Soviet Encyclopedia, 1989. P. 490, 742, 1069, 1560);
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 20-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 220, 294, 516, 521 (Ozhegov S.I. Dictionary of the Russian language / Ed. N.Yu. Shvedova. 20th ed. M.: Russian language, 1988. P. 220, 294, 516, 521);
9. Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М.: Русский язык, 1988. С. 188, 399 (Dictionary of foreign words. 15th ed., rev. M.: Russian language, 1988. P. 188, 399);
10. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. Л.Я. Сухарев. Ред. колл. М.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.М. Миньковский и др. М.: Советская энциклопедия, 1984. С. 121 (Legal Encyclopedic Dictionary / Ch. ed. L.Ya. Sukharev. Ed. coll. M.M. Boguslavsky, M.I. Kozyr, G.M. Minkovsky and others. M.: Soviet Encyclopedia, 1984. P. 121);
11. Тихомиров Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 1997. С. 177, 434 (Tikhomirov L.V., Tikhomirov M.Yu. Legal Encyclopedia / Ed. M.Yu. Tikhomirov. M., 1997. P. 177, 434).
12. Советский энциклопедический словарь. М., 1982. С. 490 (Soviet encyclopedic dictionary. M., 1982. P. 490).
13. Николаев А. Дипломатические привилегии и иммунитеты // Международная жизнь. 1983. N 8. С. 152 (Nikolaev A. Diplomatic privileges and immunities // International life. 1983. N 8. P. 152).
14. Худойбердиев Х. Тортишув тамойили: одил судлов самарадорлигини оширишнинг муҳим омилидир // Ўзбекистон Республикаси Олий судининг ахборотномаси. 2014 йил. 2-сон. – Тошкент, 2014. 25-б. (Khudoyberdiev H. Tortishuv tamoyili: odil sudlov samaradorligini oshirishning muhim omilidir // Uzbekiston Respublikasi Oliy sudining akhborotnomasi. 2014 yil. 2-dream. - Tashkent, 2014. -P. 25)
15. Казахстанские адвокаты просят усилить гарантии их неприкосновенности (Kazakh lawyers ask to strengthen the guarantees of their immunity) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39858012

16. Д.Канафин. Кто защитит адвоката (D.Kanafin. Who will defend the lawyer) // <https://inbusiness.kz/ru/news/kto-zashitit-advokata>
17. Зарубежный опыт предоставления и оказания субсидируемой государством юридической помощи (Foreign experience in the provision and provision of state-subsidized legal assistance) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31353336
18. <https://kazpravda.kz/n/kazahstanskije-advokaty-prosyat-usilit-garantii-ih-neprikosnovennosti/>
19. Адвокаты Алматы сообщают о частом нарушении своих прав. Доступно в Интернете по адресу: (Almaty lawyers report frequent violations of their rights. Available online at:) <http://1tv.kz/news/kazakhstan/29022012/advokaty>
20. Комитет по правам человека. Сто вторая сессия. Женева, 11-19 июля 2011 года. Доступно в Интернете по адресу: (Human Rights Committee. One hundred and second session. Geneva, 11-19 July 2011. Available online at:) <http://www.ujk.kz/sojuzsudey/?sid=360>
21. К вопросу о независимости адвокатуры и развитию гарантий адвокатской деятельности (On the issue of the independence of the legal profession and the development of guarantees for advocacy) // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34872845

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000